

A HISTERIA COLETIVA PERANTE OS ESPECTROS POLÍTICOS

A histeria coletiva é um fenômeno psicossocial em que um comportamento irracional se espalha entre um grupo, como demonstrado pelo caso histórico da dança em Estrasburgo, em 1518. Esse conceito se estende para o campo político, onde a manipulação ideológica pode levar indivíduos a defenderem causas que, em um estado racional, não apoiariam. As redes sociais e a mídia têm grande influência nesse processo, tornando as pessoas suscetíveis a ideias e comportamentos coletivos irracionais, como acontece com alguns grupos que adotam crenças extremas ou defendem causas contraditórias aos seus próprios princípios. É essencial, portanto, compreender os espectros políticos e manter uma postura crítica e informada, para evitar ser levado por essa histeria e tomar decisões políticas baseadas em argumentos sólidos e não em manipulações.

Lucas Peixoto Dantas

1. Introdução

A histeria coletiva é um fenômeno psicológico que afeta o comportamento social de grupos, onde a irracionalidade e o medo se espalham rapidamente entre os indivíduos, criando uma realidade distorcida em que todos parecem ser levados pela mesma ideia ou ação. Para entender como isso se aplica não apenas ao comportamento individual, mas também aos cenários políticos e ideológicos, é essencial analisar como esse tipo de histeria pode influenciar a forma como as pessoas pensam, reagem e até votam. Ao longo da história, como o exemplo peculiar de Estrasburgo em 1518, vemos como um comportamento irracional pode se espalhar por uma comunidade inteira, com consequências devastadoras.

O mesmo se aplica ao mundo político, onde a ideologia de um grupo pode se transformar em uma espécie de "dança coletiva", em que, sem perceber, muitos se veem defendendo ideias ou causas que, sob uma análise racional, seriam contrárias aos seus próprios princípios. Este texto busca explorar como os espectros políticos, muitas vezes alimentados por um sentimento de pertencimento ou pela pressão social, podem gerar uma forma de histeria coletiva que impacta decisões cruciais, como o voto, e a construção do futuro de uma nação.

2. A Histeria Coletiva e Seus Efeitos na Política e Sociedade

Primeiramente, precisamos entender o que é a histeria coletiva para compreender a natureza do tema. A histeria coletiva afeta os indivíduos psicossocialmente (sociopsicologicamente), ou seja, uma pessoa em estado de histeria pode influenciar as pessoas ao seu redor, fazendo com que elas se deixem contaminar por tal comportamento.

Podemos observar como exemplo o fenômeno coletivo em que um grupo de pessoas começa a acreditar que estão doentes, sendo observadas ou, como ocorreu em Estrasburgo, na França, em 1518, onde um caso peculiar de dançomania (mania de dança) se manifestou a partir de uma mulher, Frau Troffea.

Frau Troffea iniciou uma dança de passos frenéticos em uma rua de Estrasburgo, e, sem explicação aparente, outras pessoas se juntaram a ela. Com o passar dos dias e semanas, o número de dançarinos aumentou, e, após cerca de um mês, havia cerca de quatrocentas pessoas dançando na rua. Como resultado, muitas pessoas faleceram de ataques cardíacos, AVC ou exaustão.

No mundo político e ideológico, assim como a dança de Frau Troffea, também existe a histeria coletiva. A diferença é que, na política e ideologia, essa histeria não afeta apenas aqueles que "dançam" conforme o cenário que ela propaga, mas também afeta comunidades, cidades ou países.

É crucial entender os espectros políticos para compreender como a histeria coletiva pode influenciar, por exemplo, uma eleição ou um projeto político, seja econômico ou social. O espectro político é basicamente dividido entre Direita, Esquerda, Centro etc. Ou seja, se uma pessoa se identifica com um espectro político X ou até mesmo não se identifica com X, mas se alia a um artista ou intelectual que defenda X, é justamente nesse ponto que a razão se dissolve, dando lugar ao irracional da histeria coletiva dentro dos espectros políticos e ideológicos.

Podemos perceber em nossos parentes, amigos, colegas de trabalho ou faculdade que alguns estão irracionalmente envolvidos com um espectro político. Alguns até se manifestam para defender absurdos. Se você acredita que isso é coincidência, está redondamente enganado. Não precisamos passar por uma rua como Frau Troffea para entrar na histeria; basta acessar um site de vídeos ou redes sociais. Posso citar como exemplo o desafio do balde de gelo, as selfies e até mesmo fenômenos negativos como o jogo da "baleia azul".

Se, por exemplo, um partido político X defende que o Papai Noel existe/existiu, e intelectuais, artistas e influenciadores na mídia e no meio acadêmico começam a falar sobre isso, muitos irão acreditar, como ocorre com crenças como o Pastafarianismo, onde algumas pessoas veem o monstro do espaguete voador como uma espécie de deus.

Por isso, é importante manter uma lógica razoável na política, que depende tanto da educação familiar quanto da educação escolar sem partido.

Sabemos que o Papai Noel não existe e que o monstro do espaguete voador é uma heresia, mas se não estivermos vigilantes e não compreendermos nosso próprio espectro político, podemos acabar votando

em candidatos que defendem absurdos. Afinal, não é só o coleguinha ao lado que pode votar mal.

Há cristãos votando em candidatos que defendem o aborto, a destruição dos conceitos tradicionais de família e outras aberrações sociais.

Dentro da histeria coletiva, como podemos observar no exemplo do cristão, ele pode ser seduzido por essa histeria, onde amigos, artistas preferidos e até a própria mídia influenciam suas ideias.

Esse cristão pode acabar defendendo algo contra seus próprios princípios, como a questão do aborto, que é defendida como "saúde pública", e ele pode, com unhas e dentes, lutar por essa causa, até que um dia perceba que estava militando contra a doutrina de sua fé.

Assim funciona a histeria coletiva no âmbito político: você pode ser influenciado a apoiar uma causa que, naturalmente, não defenderia. Isso acontece porque as pessoas são levadas a acreditar que suas ideias as tornam mais inteligentes que as dos outros. Todos os dias, somos levados a acreditar que nossos espectros políticos nos tornam superiores, que nossas ideias, nossos partidos, nossa forma de viver e até nossos gostos pessoais são melhores que os dos outros, como se só existisse uma maneira de viver.

Essas pessoas, imersas na histeria, acreditam profundamente que só o seu modo de viver é perfeito. É como se uma mulher "aventureira" julgasse que uma "Carola", que prefere ficar em casa com os filhos a sair para tomar uma cerveja com as amigas, ou que prefere ir à missa aos domingos em vez de ir para a balada, não pudesse viver sua vida tranquilamente, simplesmente porque a "aventureira" acha isso errado. Da mesma forma, há pessoas em certas religiões ou seitas duvidosas que saem por aí condenando a vida dos outros.

Dessa forma, podemos definir que os espectros políticos apenas caracterizam nossas escolhas pessoais, nossas opções políticas e nossos desejos de futuro para a comunidade ou país. Por isso, não devemos temer expor nossa opinião política nem acreditar em algo sem antes pesquisar, estudar nossa ideologia e até nossa fé. Afinal, ninguém quer ser a pessoa que vota errado e depois sai procurando "culpados" pelas coisas não estarem indo bem no ambiente político.

3. Conclusão

A histeria coletiva, fenômeno que se manifesta quando um grupo de pessoas adota comportamentos irracionais em resposta a uma ideia ou ação impulsionada por fatores externos, desempenha um papel crucial tanto nas esferas sociais quanto políticas. Observamos como, historicamente, esse tipo de fenômeno pode atingir proporções imprevistas, como no caso da dançomania de 1518 em Estrasburgo, onde um comportamento de uma única pessoa se transformou em uma epidemia coletiva que afetou centenas de vidas. Esse exemplo ilustra claramente como, em determinadas condições, uma simples sugestão ou atitude pode se espalhar e engendrar consequências graves para a saúde mental e física de uma comunidade.

Nos dias atuais, a dinâmica da histeria coletiva pode ser observada em diversos contextos, especialmente no campo político e ideológico. A polarização crescente, acentuada por redes sociais e mídia, tem criado um terreno fértil para a propagação de ideias sem fundamento ou sustentação lógica, muitas vezes envolvendo sentimentos passionais e irracionais. A adesão a um espectro político ou ideológico, que deveria ser fruto de uma reflexão profunda e bem fundamentada, muitas vezes se torna uma manifestação emocional, onde o que está em jogo é mais a identidade e a busca por pertencimento do que a análise crítica das ideias defendidas.

É importante entender que a histeria coletiva no contexto político não se restringe àqueles que se deixam levar por ideias falaciosas ou extremistas. Ela afeta toda a sociedade, pois os indivíduos em um estado de histeria coletiva tendem a influenciar aqueles ao seu redor, criando uma espécie de bolha onde somente uma visão de mundo é aceitável, excluindo qualquer discordância. Esse fenômeno é, de certo modo, alimentado pela sensação de que as escolhas políticas e ideológicas conferem uma superioridade intelectual, um "selo de inteligência" que valida e reforça um determinado ponto de vista.

Para combater essa tendência, é essencial que a sociedade desenvolva uma capacidade crítica mais aguçada, que vá além do simples seguir de modismos ou da adesão cega a ideologias. A educação, seja familiar ou escolar, desempenha um papel fundamental nesse processo, fornecendo as ferramentas necessárias para questionar, investigar e, sobretudo, compreender as consequências das escolhas políticas e sociais que fazemos. O diálogo aberto e a pluralidade de ideias são indispensáveis para um

ambiente político saudável, onde as pessoas possam expor suas opiniões sem medo de repressão, mas também sem se deixarem influenciar por modismos e ideologias impensadas.

O exemplo do cristão que, seduzido pela histeria coletiva, pode acabar defendendo uma causa contrária aos seus próprios princípios, como o aborto, é uma metáfora poderosa para o que pode acontecer quando as pessoas se deixam levar por argumentos emocionalmente carregados, mas logicamente falaciosos. Isso reforça a necessidade de uma vigilância constante sobre nossas próprias crenças e escolhas, para que possamos agir de forma alinhada com nossos valores e princípios mais profundos.

Em última análise, a chave para escapar da armadilha da histeria coletiva é o autoconhecimento e a educação crítica. Devemos questionar constantemente nossas próprias ideologias, não apenas aceitar passivamente o que nos é imposto, e entender que a política, em qualquer espectro, deve ser uma ferramenta para o bem comum e para o fortalecimento das instituições que sustentam nossa democracia. O desafio é equilibrar as paixões políticas com a razão, garantindo que nossas escolhas sejam baseadas no conhecimento e na reflexão, e não no impulso emocional que a histeria coletiva, seja na política ou em qualquer outra esfera, sempre tende a gerar. Somente assim, conseguiremos construir uma sociedade verdadeiramente madura, capaz de enfrentar os desafios do presente sem perder sua essência crítica e racional.

Fontes

1 - FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão e outros textos. Tradução de Paulo César de Souza. Edição publicada em 2014. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. (Obras Completas, v. 17). ISBN 9788535924206.

2 - MOREIRA, Isabela. 4 vezes nas quais a sociedade presenciou casos de histeria coletiva: Tem risadas, bruxaria e até danças bizarras. Galileu, 04 set. 2015. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2015/09/4-vezes-nas-quais-sociedade-presenciou-casos-de-histeria-coletiva.html>. Acesso em: 27 de dezembro de 2018.

3 - VASCONCELOS, Yuri. O que é histeria coletiva?. Mundo Estranho, 11 ago. 2010. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-histeria-coletiva>. Acesso em: 27 de dezembro de 2018.

4 - REDAÇÃO. O que causou a estranha epidemia de dança de 1518. Galileu, 03 nov. 2016. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2016/11/o-que-causou-estranha-epidemia-de-danca-de-1518.html>. Acesso em: 27 de dezembro de 2018.

5 - BBC NEWS Brasil. Conheça o pastafarianismo e outras religiões curiosas. 6 ago. 2013. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/08/130806_religioes_curiosas_cc#:~:text=%C3%89%20uma%20religi%C3%A3o%20baseada%20nas,europeus%20a%20partir%20de%202001. Acesso em: 27 de dezembro de 2018.